

УДК 342.9:614.2

Івахненко Олександр Анатолійович –

кандидат юридичних наук, докторант
Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: orcid.org/0009-0005-5494-8512
E-mail: adam.mikler@gmail.com

Oleksandr A. Ivakhnenko –

PhD in Law
doctoral student Kharkiv National University of Internal Affairs
(27 Lva Landau, Kharkiv, 61000, Ukraine)
ORCID: orcid.org/0009-0005-5494-8512
E-mail: adam.mikler@gmail.com

Павлик Юрій Володимирович –

старший детектив Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Волинській області, м. Луцьк, Україна
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5728-5105>
E-mail: dsf7002@ukr.net

Yurii V. Pavlyk –

Senior Detective of the Department of Criminal Investigations in the Investment Sector,
Detective Division of the Territorial Office of the Bureau of Economic Security of Ukraine in Volyn Region,
Lutsk, Ukraine
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5728-5105>
E-mail: dsf7002@ukr.net

Правове регулювання медичного забезпечення військовослужбовців в Україні в умовах воєнного стану

Наукове дослідження присвячено особливостям правового регулювання медичного забезпечення військовослужбовців в Україні в умовах воєнного стану. Проаналізовано законодавчі акти, які встановлюють правові засади проходження служби, основи соціального захисту військовослужбовців та регулюють правовідносини у сфері охорони здоров'я. Досліджено положення підзаконних актів, які передбачають специфіку надання медичної допомоги військовослужбовцям під час бойових дій та воєнного стану. Опрацьовано наукові публікації дослідників, які вивчали правові та організаційні засади надання медичної допомоги військовослужбовцям та цивільному населенню.

Запропоновано визначення правового регулювання медичного забезпечення військовослужбовців як встановленої нормами законодавчих і підзаконних актів системи надання медичної допомоги військовослужбовцям, яка регулює організаційну структуру військово-медичних закладів та умови надання медичної допомоги військовослужбовцям. Визначено особливості правового регулювання надання медичної допомоги військовослужбовцям. Вказано, що законодавчі акти встановлюють загальні засади безоплатності медичної допомоги військовослужбовцям у військово-медичних закладах та цивільних закладах охорони здоров'я. Наголошено, що підзаконні акти встановлюють можливість лікування військовослужбовців ЗС України у відомчих закладах охорони здоров'я інших воєнізованих формувань, а також закладах Державного управління справами та Національної академії медичних наук України. Зроблено висновок, що за умов воєнного стану встановлено порядок і умови направлення військовослужбовців для лікування до іноземних закладів охорони здоров'я. Зазначено, що відомчими підзаконними актами Міністерства оборони України та головнокомандувача Збройних Сил України визначається організаційна структура Медичних Сил Збройних Сил України.

Ключові слова: медична допомога, правове регулювання, військовослужбовці, лікування військовослужбовців, соціальний захист військовослужбовців, воєнний стан, медичне забезпечення, медична реабілітація.

O.A. Ivakhnenko, Yu.V. Pavlyk Legal Regulation of Medical Care for Military Personnel in Ukraine under Martial Law

The scientific study is devoted to the peculiarities of the legal regulation of medical care of military personnel in Ukraine under martial law. The article analyzes legislative acts that establish the legal basis of service, the basics of social protection of military personnel, and regulate legal relations in healthcare. The provisions of the by-laws, which provide specifics for medical assistance to military personnel during hostilities and martial law, have been studied. Scientific publications of researchers who studied the legal and organizational principles of providing medical care to military personnel and the civilian population were processed.

It is proposed to define the legal regulation of medical care for military personnel as a system of providing medical care to military personnel, which regulates the organizational structure of military medical facilities and the conditions for providing medical care to military personnel, established by the norms of legislative and by-laws. The peculiarities of the legal regulation of providing medical assistance to military personnel are determined. It is indicated that the legislative acts establish the general principles of free medical care for military personnel and civilian healthcare facilities. It is emphasized that the by-laws establish the possibility of treatment of military personnel of the Armed Forces of Ukraine in departmental healthcare institutions of other paramilitary formations, as well as institutions of the State Administration of Affairs and the National Academy of Medical Sciences of Ukraine. It was determined that, under the conditions of martial law, the procedure and requirements for sending military personnel for treatment to foreign healthcare institutions were established. It is noted that the departmental by-laws of the Ministry of Defense of Ukraine and the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine determine the organizational structure of the Medical Forces of the Armed Forces of Ukraine.

Keywords: medical assistance, legal regulation, military personnel, treatment of military personnel, social protection of military personnel, martial law, medical support, medical rehabilitation.

Постановка проблеми. Збройна агресія з боку російської федерації проти України поставила перед Збройними Силами України (далі – ЗСУ) нові завдання. Оголошення воєнного стану та проведення мобілізації суттєво збільшили чисельність військовослужбовців. За таких умов підвищилося навантаження на медичні підрозділи ЗСУ, відбулися певні зміни у правовому регулюванні надання медичної допомоги військовослужбовцям. Перелічені аргументи обґрунтовують актуальність дослідження особливостей правового регулювання медичного забезпечення військовослужбовців під час воєнного стану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості правового регулювання надання медичної допомоги населенню України та військовослужбовцям періодично стають предметом наукових досліджень. Зокрема, Т. О. Нікітіна [1] і В. І. Теремецький [2] досліджували загальні проблеми надання медичної допомоги. Особливості надання медичної допомоги в умовах воєнного стану вивчали О. Л. Литвин [3] та К. О. Скриннікова

[4]. Водночас у працях зазначених вчених не досліджуються особливості правового регулювання медичного забезпечення військовослужбовців.

Фахівці Української військово-медичної академії та представники командування Медичних Сил ЗСУ висловили свої погляди щодо медичного забезпечення військовослужбовців у низці наукових статей. У дослідженні використано праці С. В. Шостака [5], О. О. Томака [6], О. О. Микити [7], В. Г. Лівінського, В. О. Жаховського, А. В. Швець, О. М. Іванька, Д. В. Ковида [8], а також Т. М. Остащенко [9]. Обговорюючи практичні аспекти надання медичної допомоги та організацію медичної служби ЗСУ, ці дослідники лише в загальних рисах згадують про правове регулювання медичних правовідносин. Отже, проблеми правового регулювання медичного забезпечення військовослужбовців в умовах воєнного стану в українській юридичній науці залишаються недослідженими.

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей правового регулювання медичного

забезпечення військовослужбовців в Україні в умовах воєнного стану.

Виклад основного матеріалу. Правові засади надання медичної допомоги закріплені в Законі України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (далі – Основи). Згідно з абз. 9 ч. 1 ст. 3 Основ медична допомога – це діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику та лікування у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами [10]. Т. О. Нікітіна зазначає, що сутністю медичної допомоги є такий лікувальний вплив на організм пацієнта, внаслідок якого відновлюється працездатність, покращується життєдіяльність людини [1, с. 212]. В. І. Теремецький звертає увагу на дотримання прав пацієнта під час надання медичної допомоги, адже саме на покращення здоров'я людини повинен бути спрямований вплив лікарів [2, с. 438]. Таким чином, надання медичної допомоги населенню є важливою функцією держави.

Внаслідок оголошення воєнного стану виникли суттєві проблеми у наданні медичної допомоги цивільним громадянам. О. Л. Литвин звертає увагу, що з початком бойових дій суттєво змінилися вимоги до надання медичної допомоги населенню у цивільних закладах охорони здоров'я. Зокрема, запроваджено стандарт екстреної медичної допомоги «Медичне сортування при масовому надходженні постраждалих на ранньому госпітальному етапі». Накази Міністерства охорони здоров'я України (далі – МОЗ України) вимагають залучення лікарів-інтернів, лікарів-спеціалістів без вимог щодо атестації, іноземних спеціалістів з медичною освітою до надання медичної допомоги населенню [3, с. 84]. Також К. О. Скриннікова наголошує на вирішенні низки проблем, пов'язаних із наданням медичної допомоги внутрішньопереміщеним особам у закладах охорони здоров'я за новим місцем перебування [4, с. 230]. Як бачимо, з моменту початку бойових дій у правовому регулюванні медичного обслуговування цивільного населення відбулися суттєві зміни. Тож логічно, щоб у правовому регулюванні медичного забезпечення військовослужбовців також відбулися позитивні зміни.

Правовою основою для медичного забезпечення військовослужбовців виступають норми багатьох законодавчих актів України. Згідно зі ст. 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей» (далі – Закон № 2011-ХІІ) військовослужбовці мають право на безоплатну медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров'я. У разі відсутності таких закладів за місцем проходження служби медична допомога військовослужбовцям надається у державних і комунальних закладах охорони здоров'я [11]. Наведені норми встановлюють загальні засади надання медичної допомоги військовослужбовцям ЗСУ під час проходження служби.

С. В. Шостак звертає увагу, що військова охорона здоров'я є одним із важливих чинників збереження і підтримання високої боєготовності та боєздатності військових підрозділів [5, с. 141]. О. О. Томак наголошує, що військова медицина спрямована для надання медичної допомоги військовослужбовцям на передовій, лікування військових поранень і збереження бойової ефективності [6, с. 67]. Дійсно, не можна недооцінювати роль військової медицини під час бойових дій. О. О. Микита пропонує визначення медичного забезпечення ЗСУ як багатофункціональної тривірневої системи з ієрархічною організацією управління, яка спрямована на надання якісної медичної допомоги військовослужбовцям та інтегрована в єдиний медичний простір держави, що може ефективно функціонувати як в мирний, так і в воєнний час [7, с. 68]. Ми будемо спиратися на зазначене визначення у нашому дослідженні.

Зауважимо, що згідно з ч. 4 ст. 9-1 Закону № 2011-ХІІ медичне забезпечення військовослужбовців здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України з урахуванням потреб чоловіків і жінок [11]. Порядок надання медичної допомоги у військово-медичних закладах затверджений постановою уряду України від 18 жовтня 1999 р., до якої періодично вносяться зміни. Постанова передбачає, що медична допомога військовослужбовцям Збройних Сил України може бути надана у військово-медичних закладах різних воєнізованих формувань: Держспецзв'язку, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Національної поліції,

Державної служби України з надзвичайних ситуацій тощо. Особливо наголошено, що під час воєнного стану командир військового підрозділу може направляти військовослужбовців для надання медичної допомоги до військово-медичних закладів інших військових формувань. Також закріплено механізм фінансових взаєморозрахунків між органами влади за лікування військовослужбовців [12]. Але стосовно врахування особливих потреб жінок і чоловіків під час надання медичної допомоги у цьому підзаконному акті нічого не передбачено. Водночас привертає увагу можливість лікування військовослужбовців не лише у військово-медичних закладах Міністерства оборони України (далі – МО України), але також у закладах інших військових органів влади.

Існує окрема постанова парламенту України, яка передбачає можливість лікування та надання реабілітаційної допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення та каліцтва під час бойових дій, у відомчих закладах охорони здоров'я Державного управління справами. Зокрема, йдеться про Клінічну лікарню «Феофанія» та Державну наукову установу «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» [13]. Спільним наказом МО України та МОЗ України затверджено перелік закладів охорони здоров'я у кожній області та установ Національної академії медичних наук України, які залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям. У таких закладах повинен бути створений резерв профільних ліжок для прийому поранених військовослужбовців, створені запаси лікарських засобів, забезпечена можливість одночасного прийому не менше 10 – 15 поранених осіб. Визначені заклади охорони здоров'я повинні виконувати медичні стандарти лікування поранених осіб та вести облік поранених військовослужбовців. Національна академія медичних наук України та медичні заклади вищої освіти повинні підсилювати медичним персоналом визначені заклади охорони здоров'я [14]. Таким чином, під час воєнного стану військовослужбовці можуть отримати медичну допомогу в закладах охорони здоров'я України державної та комунальної форми власності, військово-медичних закладах інших воєнізованих формувань, а також

відомчих закладах охорони здоров'я Національної академії медичних наук України та Державному управлінні справами при Президентові України.

Слід підкреслити, що під час воєнного стану запроваджено можливість лікування військовослужбовців у іноземних закладах охорони здоров'я. Згідно з абз. 9 ч. 1 ст. 11 Закону № 2011-ХІІ військовослужбовці, які постраждали внаслідок бойових дій, можуть бути направлені для надання медичної або реабілітаційної допомоги до іноземних медичних закладів. Таке рішення приймається відповідно до висновку військово-лікарської комісії (далі – ВЛК) [11]. Кабінетом Міністрів України затверджено спеціальний порядок направлення військовослужбовців, які постраждали внаслідок бойових дій, для лікування за кордон. Цей підзаконний акт передбачає, що головні лікарі українських закладів охорони здоров'я формують списки військовослужбовців, які потребують лікування за кордоном, та подають їх до МО України. Рішення про направлення військовослужбовців до іноземних закладів охорони здоров'я приймається МО України та МОЗ України і остаточно погоджується Координаційним центром з надзвичайних ситуацій Європейської комісії [15]. Можливо, процедура прийняття відповідного рішення є достатньо складною, але за умов бойових дій в Україні європейські держави надають допомогу в лікуванні українських військовослужбовців.

В Україні протягом 2018 – 2023 років діяла урядова цільова програма з медичної, фізичної та психосоціальної реабілітації осіб, які брали участь у заходах із відсічі і стримуванні збройної агресії російської федерації. Серед заходів, передбачених цією програмою, було забезпечення санаторно-курортного лікування постраждалих військовослужбовців, здійснення контролю за діяльністю закладів і установ, які надають медичні та реабілітаційні послуги військовослужбовцям [16]. Таким чином, виконання вимог цієї програми повинно було покращити медичне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України. На жаль, термін дії програми завершився у 2023 році, а нової аналогічної програми і досі не ухвалено.

Вагома роль у правовому регулюванні медичного забезпечення військовослужбовців

належить підзаконним актам МО України. Серед функцій МО України, закріплених у ст. 10 Закону України «Про оборону України» названо затвердження стандартів та обсягів надання домедичної та медичної допомоги на догоспітальному етапі, які надаються під час ведення бойових дій. Також МО України затверджує за погодженням з МОЗ України мінімальні вимоги та стандарти якості медичних виробів і допоміжних засобів до них [17]. Названі нормативно-правові акти мають важливе значення під час бойових дій.

Більш детально повноваження МО України у галузі медичного забезпечення військовослужбовців врегульовані у Положенні про МО України. Згідно з підп. 88–95 п. 4 Положення міністерство організує розробку програм розвитку медичного забезпечення Збройних Сил, додержання медичних стандартів у закладах охорони здоров'я МО України, медичне забезпечення ЗСУ у мирний час та особливий період, затверджує порядок медичного огляду військовослужбовців, забезпечує накопичення та постачання медичної техніки та майна [18]. Перелічені повноваження передбачають щоденну організацію медичного забезпечення військових підрозділів та розробку нормативно-правових документів.

В. Г. Лівінський, В. О. Жаховський звертають увагу на необхідність стандартизації медичного забезпечення у ЗСУ. Дослідники зазначають, що стандартизація медичного забезпечення є одним із ефективних механізмів впливу держави на якість надання медичної допомоги військовослужбовцям [8, с. 30]. Дійсно, відповідні повноваження МО України щодо затвердження стандартів медичної допомоги військовослужбовцям встановлені у ст. 10 Закону України «Про оборону України».

Для прийняття рішення про лікування військовослужбовців, їх придатність чи не придатність до військової служби необхідно оцінити стан їх здоров'я. Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» визначає правові підстави та порядок проведення медичного огляду призовників, яких необхідно взяти на військовий облік, а також інших осіб, яких необхідно зняти з військового обліку [19]. Статтею 70 Основ регламентується проведення військово-лікарської експертизи військовослужбовцям. Зазначена експертиза

визначає придатність до військової служби призовників, військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, встановлює причинний зв'язок захворювань, поранень і травм з військовою службою та визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та медичної допомоги військовослужбовцям [10]. Таким чином, законодавчі акти встановлюють правові засади для проведення медичного огляду та військово-лікарської експертизи призовників і військовослужбовців.

Порядок проведення військово-лікарської експертизи та правовий статус ВЛК у ЗСУ встановлюється відповідним наказом МО України (далі – Наказ про ВЛК). Відповідно до пп. 2.2. – 2.5. Наказу про ВЛК у структурі ЗСУ створюються центральна військово-лікарська комісія (далі – ЦВЛК), ВЛК регіонів, а також госпітальні та гарнізонні ВЛК, окремі ВЛК Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, Сухопутних військ, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Згідно з пп. 6.9 – 6.17 Наказу про ВЛК щодо військовослужбовця, який проходив лікування від поранення або контузії, може бути прийняте рішення про звільнення від виконання службових обов'язків для продовження лікування, про направлення для лікування за кордон, а також про визнання непридатним до служби [20]. Таким чином, рішення ВЛК є вирішальним для подальшого лікування військовослужбовця або для його звільнення з військової служби.

Важливим підзаконним актом, який регулює правовідносини у сфері медичного забезпечення військовослужбовців є Військово-медична доктрина, яка передбачає таке:

– основою системи охорони здоров'я військовослужбовців є медичні служби: військово-медичні підрозділи, військові заклади охорони здоров'я та органи управління медичним забезпеченням;

– створюється Медична служба ЗСУ, яка має власну систему управління, організаційно-штатну структуру та визначений комплект сил і засобів;

– пораненим військовослужбовцям надається медична допомога у медичних підрозділах військових частин, а потім

проводиться медична евакуація до закладів охорони здоров'я;

– місце розгортання медичних підрозділів, вид та обсяг медичної допомоги визначаються умовами оперативної та бойової обстановки, величиною санітарних втрат;

– передбачена інтеграція системи медичного забезпечення військ в єдиний медичний простір України, функціональне поєднання сил і засобів медичних служб та системи охорони здоров'я цивільного населення;

– особовий склад сил і засобів медичних служб військових підрозділів мають забезпечувати збереження і зміцнення здоров'я військовослужбовців, своєчасне та ефективне надання медичної допомоги у разі поранень, уражень і захворювань [21].

Норми Військово-медичної доктрини мають бути враховані у відомчих наказах МО України, які регулюють правовідносини з медичного забезпечення військовослужбовців та організаційну структуру медичних підрозділів.

Правовою основою для діяльності Медичних Сил ЗСУ є Положення про Командування таких сил, затверджене наказом головнокомандувача ЗСУ від 21 вересня 2020 р. із обмеженням доступу «для службового користування». Згадку про цей документ вдалося віднайти у науковій статті Т. М. Остащенко, В. О. Жаховського та В. Г. Лівінського [9, с. 23]. Водночас певні відомості про структуру підрозділів Медичних Сил ЗСУ відображені в окремих наукових статтях. Наприклад, О. О. Микита стверджує, що Командуванню Медичних Сил ЗСУ підпорядковуються військово-медичні клінічні центри регіону, медичні частини регіонального підпорядкування, центри реабілітації, стаціонарні військові госпіталі та медичні служби гарнізонів [7, с. 68]. О. О. Томак наголошує, що медичне забезпечення військовослужбовців у ЗСУ здійснюється медичною службою батальйону та бригади, мобільним військовим госпіталем, стаціонарними військовими та цивільними закладами охорони здоров'я, а також військово-медичним клінічним центром [6, с. 67]. Таким чином, підзаконні акти військового командування із обмеженим доступом регулюють організаційну структуру медичної служби у ЗСУ.

Порядок та умови медичного забезпечення повинні бути не лише встановлені, але й виконуватися закладами охорони здоров'я. У попередньому звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства України щодо фінансування лікування та реабілітації військовослужбовців у медичних закладах визначено певні проблеми у лікуванні військовослужбовців. Зокрема, потрібно подовження строку стаціонарного лікування від поранень, збільшення фінансування медичних послуг з оперативного втручання, реєстрація нових більш дієвих лікарських засобів, оновлення клінічних протоколів лікування поранених військовослужбовців, підвищення оплати праці медичним працівникам [22]. Перелічені проблеми потребують своєчасного вирішення, в тому числі шляхом прийняття нормативно-правових актів.

Висновки. Правове регулювання медичного забезпечення військовослужбовців – це встановлена нормами законодавчих і підзаконних актів система надання медичної допомоги військовослужбовцям, яка регулює організаційну структуру військово-медичних закладів та умови надання медичної допомоги військовослужбовцям.

Особливості правового регулювання надання медичної допомоги військовослужбовцям полягають в наступному:

– законодавчі акти встановлюють загальні засади безоплатності медичної допомоги військовослужбовцям у військово-медичних закладах та цивільних закладах охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;

– підзаконні акти передбачають можливість лікування військовослужбовців ЗСУ у відомчих закладах охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інших воєнізованих формувань, Державного управління справами та Національної академії медичних наук України;

– встановлено порядок і умови направлення військовослужбовців для лікування до іноземних закладів охорони здоров'я;

– передбачено правові засади медичних оглядів ВЛК для вирішення питання про подальше лікування або визнання військовослужбовця непридатним до служби;

– відомчими підзаконними актами МО України та головнокомандувача ЗСУ визначаються організаційна структура Медичних Сил ЗСУ, стандарти та обсяги надання домедичної та медичної допомоги на догоспітальному етапі, умови постачання медичної техніки.

Для вдосконалення правового регулювання медичного забезпечення військовослужбовців пропонуємо передбачити в Основах законодавства України про охорону здоров'я окрему статтю, присвячену особливостям медичної допомоги військовослужбовцям. Положення цієї статті

могли б регулювати правовий статус військово-медичних закладів, особливості лікування військовослужбовців у цивільних закладах охорони здоров'я, правові засади медичної допомоги у воєнізованих формуваннях.

Перспективи подальших наукових досліджень можуть бути пов'язані з розробкою пропозицій для вдосконалення взаємодії між МОЗ України та воєнізованими органами влади з питань надання медичної допомоги, а також встановлення нових повноважень МО України у сфері медичного забезпечення військовослужбовців.

Список використаних джерел:

1. Нікітіна Т. О. Специфіка медичних послуг (допомоги) в контексті реформування системи медичного обслуговування населення. *Часопис Київського університету права*. 2021. № 2. С. 209–214.
2. Теремецький В. І. Система гарантій захисту прав людини у приватних відносинах, що виникають у зв'язку із наданням медичних послуг. *Приватно-правові засади захисту прав людини у соціальній державі*: монографія. Ірпінь: Державний податковий університет, 2023. С. 428–459.
3. Литвин О. Л. Особливості надання медичної допомоги в умовах воєнного стану. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2022. № 1 (42). С. 82–85. [https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i1\(42\).997](https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i1(42).997)
4. Скриннікова К. О. Медична допомога під час воєнного стану в Україні. *Проблеми цивільного права та процесу*: тези доповідей учасників науково-практичної конференції, присвяченої 97-й річниці від дня народження проф. О. А. Пушкіна. Харків. Харківський національний університет внутрішніх справ. 20.05.2022. Х.: ХНУВС. С. 228–231.
5. Шостак С. В. Функціонування Медичних сил України в умовах реформування системи охорони здоров'я (період військового стану). *Наукові праці МАУП. Серія «Політичні науки та публічне управління»*. 2022. Вип. 3 (63). С. 133–142 [https://doi.org/10.32689/2523-4625-2022-3\(63\)-18](https://doi.org/10.32689/2523-4625-2022-3(63)-18).
6. Томак О. О. Інтеграція системи організації медичного забезпечення Територіальної оборони Збройних Сил України в єдиний здоров'язбережувальний простір України. *Публічне управління та митне адміністрування*. 2023. № 3 (38). С. 65–69. <https://doi.org/10.32782/2310-9653-2023-3.9>.
7. Микита О. О. Система медичного забезпечення Сил територіальної оборони Збройних Сил України. *Український журнал військової медицини*. 2022. № 3. Т. 3. С. 64–70. [https://doi.org/10.46847/ujmm.2022.3\(3\)-064](https://doi.org/10.46847/ujmm.2022.3(3)-064).
8. Лівінський В. Г., Жаховський В. О., Швець А. В., Іванько О. М., Ковида Д. В. Стандартизація медичного забезпечення у Збройних Силах України: стан та перспективи розвитку. *Український журнал військової медицини*. 2023. № 1. Т. 4. С. 21–34. [https://doi.org/10.46847/ujmm.2023.1\(4\)-021](https://doi.org/10.46847/ujmm.2023.1(4)-021).
9. Остащенко Т. М., Жаховський В. О., Лівінський В. Г. Сучасні підходи до медичного забезпечення Збройних Сил України. *Український журнал військової медицини*. 2021. № 4. Т. 2. С. 14–25. [https://doi.org/10.46847/ujmm.2021.4\(2\)-014](https://doi.org/10.46847/ujmm.2021.4(2)-014).
10. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text> (дата звернення: 2 серпня 2024 року).
11. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text> (дата звернення: 2 серпня 2024 року).

12. Про затвердження Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями: постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.1999 № 1923. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1923-99-п> (дата звернення: 2 серпня 2024 року).

13. Про забезпечення належним медичним обслуговуванням військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров'я у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України: постанова Верховної Ради України від 29.05.2014 № 1286-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1286-18#Text> (дата звернення: 2 серпня 2024 року)

14. Про визначення механізму надання вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції та здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або в умовах запровадження воєнного чи надзвичайного стану: наказ Міністерства оборони України та Міністерства охорони здоров'я України від 07.02.2018 № 49/180. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0252-18#Text> (дата звернення: 2 серпня 2024 року).

15. Про затвердження Порядку направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон: постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2022 № 411. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2022-п> (дата звернення: 2 серпня 2024 року).

16. Про затвердження Державної цільової програми з медичної, фізичної реабілітації та психосоціальної реадптації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2023 року: постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 1021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1021-2018-п#Text> (дата звернення: 2 серпня 2024 року).

17. Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 № 1932-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12/find?text> (дата звернення: 20 серпня 2024 року).

18. Про затвердження Положення про Міністерство оборони України: постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 671. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2014-п> (дата звернення: 2 серпня 2024 року).

19. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України від 25.03.1992 № 2232-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/find?text> (дата звернення: 2 серпня 2024 року).

20. Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України: наказ Міністерства оборони України від 14.08.2008 № 402. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#Text> (дата звернення: 2 серпня 2024 року).

21. Про затвердження Воєнно-медичної доктрини України: постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 № 910. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/910-2018-п> (дата звернення: 2 серпня 2024 року).

22. Попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства України щодо фінансування лікування та реабілітації військовослужбовців у медичних закладах: постанова Верховної Ради України від 16.07.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3850-20#Text> (дата звернення: 2 серпня 2024 року).

References:

1. Nikitina T. O. Spetsyfika medychnykh posluh (dopomohy) v konteksti reformuvannia systemy medychnoho obsluhovuvannia naseleння. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2021. № 2. S. 209–214.
2. Teremetskyi V. I. Systema harantii zakhystu prav liudyny u pryvatnykh vidnosynakh, shcho vynykaiut u зв'язku iz nadanniam medychnykh posluh. *Pryvatno-pravovi zasady zakhystu prav liudyny u sotsialnii derzhavi: monohrafiia*. Irpin: Derzhavnyi podatkovyi universytet, 2023. S. 428–459.

3. Lytvyn O. L. Osoblyvosti nadання медичної допомоги в умовах воєнного стану. *Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk*. 2022. № 1 (42). S. 82–85. [https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i1\(42\).997](https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i1(42).997)
4. Skrynnikova K. O. Medychna dopomoha pid chas voєnnogo stanu v Ukraini. *Problemy tsyvilnoho prava ta protsesu: tezy dopovidei uchasnykiv naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoї 97-i richnytsi vid dnia narodzhennia prof. O. A. Pushkina*. Kharkiv. Kharkivskiy natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav. 20.05.2022. Kh.: KhNUVS. S. 228–231.
5. Shostak S. V. Funktsionuvannia Medychnykh syl Ukrainy v umovakh reformuvannia systemy okhorony zdorov'ia (period viiskovoho stanu). *Naukovi pratsi MAUP. Seriiia "Politychni nauky ta publichne upravlinnia"*. 2022. Vyp. 3 (63). S. 133–142 [https://doi.org/10.32689/2523-4625-2022-3\(63\)-18](https://doi.org/10.32689/2523-4625-2022-3(63)-18).
6. Tomak O. O. Intehratsiia systemy orhanizatsii medychnoho zabezpechennia Terytorialnoi oborony Zbroinykh Syl Ukrainy v yedyni zdorov'iazberezhuvalniy prostir Ukrainy. *Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia*. 2023. № 3 (38). S. 65–69. <https://doi.org/10.32782/2310-9653-2023-3.9>.
7. Mykyta O. O. Systema medychnoho zabezpechennia Syl terytorialnoi oborony Zbroinykh Syl Ukrainy. *Ukrainskyi zhurnal viiskovoi medytsyny*. 2022. № 3. T. 3. S. 64–70. [https://doi.org/10.46847/ujmm.2022.3\(3\)-064](https://doi.org/10.46847/ujmm.2022.3(3)-064).
8. Livinskyi V. H., Zhakhovskiy V. O., Shvets A. V., Ivanko O. M., Kovyda D. V. Standartyzatsiia medychnoho zabezpechennia u Zbroinykh Sylakh Ukrainy: stan ta perspektyvy rozvytku. *Ukrainskyi zhurnal viiskovoi medytsyny*. 2023. № 1. T. 4. S. 21–34. [https://doi.org/10.46847/ujmm.2023.1\(4\)-021](https://doi.org/10.46847/ujmm.2023.1(4)-021).
9. Ostashchenko T. M., Zhakhovskiy V. O., Livinskyi V. H. Suchasni pidkhody do medychnoho zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy. *Ukrainskyi zhurnal viiskovoi medytsyny*. 2021. № 4. T. 2. S. 14–25. [https://doi.org/10.46847/ujmm.2021.4\(2\)-014](https://doi.org/10.46847/ujmm.2021.4(2)-014).
10. Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorov'ia: Zakon Ukrainy vid 19.11.1992 r. № 2801-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text> (data zvernennia: 2 serpnia 2024 roku).
11. Pro sotsialnyi i pravovyi zakhyst viiskovosluzhbovtziv ta chleniv yikh simei: Zakon Ukrainy vid 20.12.1991 № 2011-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text> (data zvernennia: 2 serpnia 2024 roku).
12. Pro zatverdzhennia Poriadku nadання медичної допомоги u viiskovo-medychnykh zakladakh i vzaiemorozrakhunkiv za nei mizh viiskovymy formuvanniamy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.10.1999 № 1923. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1923-99-p> (data zvernennia: 2 serpnia 2024 roku).
13. Pro zabezpechennia nalezhnym medychnym obsluhovuvanniam viiskovosluzhbovtziv ta osib riadovoho i nachalnytskoho skladu, yaki zaznaly poranennia, kontuzii chy inshoho ushkodzhennia zdorov'ia u zv'iazku iz zbroinoiu ahresiieiu Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy: postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 29.05.2014 № 1286-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1286-18#Text> (data zvernennia: 2 serpnia 2024 roku).
14. Pro vyznachennia mekhanizmu nadання vtorynnoi (spetsializovanoi) i tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy viiskovosluzhbovtziv, yaki berut uchast v antyterorystychnii operatsii ta zdiisnenni zakhodiv iz zabezpechennia natsionalnoi bezpeky i oborony, vidsichi i strymuvannia zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii ta/abo v umovakh zaprovadzhennia voєnnogo chy nadzvychainoho stanu: nakaz Ministerstva oborony Ukrainy ta Ministerstva okhorony zdorov'ia Ukrainy vid 07.02.2018 № 49/180. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0252-18#Text> (data zvernennia: 2 serpnia 2024 roku).
15. Pro zatverdzhennia Poriadku napravlennia osib iz skladovykh syl oborony ta syl bezpeky, postrazhdalykh u zv'iazku z viiskovoiu ahresiieiu Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy, na likuvannia za kordon: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05.04.2022 № 411. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2022-p> (data zvernennia: 2 serpnia 2024 roku).
16. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi prohramy z medychnoi, fizychnoi reabilitatsii ta psykhosotsialnoi readaptatsii postrazhdalykh uchasnykiv Revoliutsii Hidnosti, uchasnykiv antyterorystychnoi operatsii ta osib, yaki braly uchast u zdiisnenni zakhodiv iz zabezpechennia natsionalnoi bezpeky i oborony, vidsichi i strymuvannia zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii v Donetskii ta Luhanskii oblastiakh, zabezpechenni yikh zdiisnennia, na period do 2023 roku: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05.12.2018 № 1021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1021-2018-p#Text> (data zvernennia: 2 serpnia 2024 roku).

17. Pro oboronu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 06.12.1991 № 1932-KhII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12/find?text> (data zvernennia: 20 serpnia 2024 roku).

18. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo oborony Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26.11.2014 № 671. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2014-p> (data zvernennia: 2 serpnia 2024 roku).

19. Pro viiskovyi obov'iazok i viiskovu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 25.03.1992 № 2232-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/find?text> (data zvernennia: 2 serpnia 2024 roku).

20. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro viiskovo-likarsku ekspertyzu v Zbroinykh Sylakh Ukrainy: nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 14.08.2008 № 402. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#Text> (data zvernennia: 2 serpnia 2024 roku).

21. Pro zatverdzhennia Voiенно-medychnoi doktryny Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 31.10.2018 № 910. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/910-2018-p> (data zvernennia: 2 serpnia 2024 roku).

22. Poperednii zvit Tymchasovoi slidchoi komisii Verkhovnoi Rady Ukrainy z pytan rozsliduvannia mozhlyvykh faktiv porushen zakonodavstva Ukrainy shchodo finansuvannia likuvannia ta rehabilitatsii viiskovosluzhbovtziv u medychnykh zakladakh: postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 16.07.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3850-20#Text> (data zvernennia: 2 serpnia 2024 roku).